

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadrididdin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIVYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА, ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САҲЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Минҳожиддин Ҳожиматов,
филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834907>

АННОТАЦИЯ

Миллий ўзлик, миллий руҳ ва чизгиларни излаш ҳамда англаш ниҳоятда мураккаб жараён ҳисобланади. Тақдир синовларини енгил умидида инсон қалби олам кўксидан кўра ҳам кенгайди, осмон ва эрка интилади. Ҳақиқий ижодкор ҳамиша ўз – ўзига талабчан бўлади, фикр ва туйғуларини, ҳаёт ҳақиқатлари ҳақидаги қарашларини обдон пишитиб, қайта – қайта таҳлил қилиб, ниҳоясига етказиб, сўнгра қоғозга туширади. Тарих воқеликларини бериш орқали давр, жамият ва муҳит ҳақида ҳаққоний хулоса чиқаришга уринади. Ҳалима Худойбердиева сўз масъулиятини чуқур ҳис этади, унинг воқеликни кўриш, идрок этиш ва бадий талқин қилишида ўзига хос миллий руҳ, миллий ўзлик туйғуси пойдевор вазифасини ўтайди. У фарзандлик бурчини юртга, киндик қони томган тупрокқа садоқатда, фидойиликда ва халқ қунига ярашда, деб билади. Курашчанлик, жанговарлик руҳи, янги фикр, қизғин баҳс шоира ижодининг мустаҳкам фалсафий – маърифий, ғоявий – эстетик заминига айланган. Муҳими, шоира ҳеч кимга кўр - кўрона эргашмади, чигал ва мураккаб, зиддиятларга тўла дунёда ўз сўзини топишига ишонди. Мазкур мақолада Ўзбекистон халқ шоири Ҳалима Худойбердиева шеъриятида миллий ўзлик туйғусининг фалсафий – тарихий талқини тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: қадрият, замон, рамзийлик, бадий тафаккур, шеър, қалб, овул, ўт, замон, жамият, инсон, ўзлик, миллий руҳ.

Minhojiddin Hojimatov,
Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL INTERPRETATION OF THE SENSE OF NATIONAL IDENTITY IN HALIMA KHUDOYBERDIEVA'S POETRY

ANNOTATION

The search and understanding of the national identity, national spirit, and lines is an extremely complex. In the hope of overcoming the trials of fate, the human heart expands beyond the infinity of the universe and aspires to the sky and man. A real artist is always self-demanding, she analyzes her thoughts and feelings, views the realities of life, re-analyzes them, brings them to the end, and then puts them down on paper. She tries to make a true conclusion about the period, society, and environment by giving the facts of history. Halima Khudoyberdieva deeply feels the responsibility of words, her unique national spirit, and her sense of national identity serve as the foundation for her

vision, perception, and artistic interpretation of reality. She considers her filial duty to be loyal to the country, to the soil where the blood of the navel dripped, to self-sacrifice, and to live up to the people's day. Struggle, fighting spirit, new thought, and intense debate became a solid philosophical-educational, ideological-aesthetic ground of the poet's work. It is important that the poetess did not blindly follow anyone, she believed that she would find her way in the complicated world full of contradictions. This article examines the philosophical-historical interpretation of national identity in the poetry of Halima Khudoyberdieva, the People's poet of Uzbekistan.

Keywords: value, time, symbolism, artistic thinking, poetry, heart, garden, grass, time, society, man, identity, national spirit.

Минходжиддин Ходжиматов,
доктор философии по филологии (PhD)

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ

АННОТАЦИЯ

Поиск и понимание национальной идентичности, национального духа и линий чрезвычайно сложны. В надежде преодолеть испытания судьбы человеческое сердце расширяется за пределы бесконечности вселенной и стремится к небу и человеку. Настоящий художник всегда требователен к себе, он анализирует свои мысли и чувства, рассматривает реалии жизни, переосмысливает их, доводит до конца, а затем излагает на бумаге. Он пытается сделать верный вывод о периоде, обществе и среде, приводя факты истории. Халима Худойбердиева глубоко чувствует ответственность слова, ее уникальный национальный дух и ее чувство национальной идентичности служат основой для ее видения, восприятия и художественной интерпретации действительности. Он считает своим сыновним долгом быть верным стране, земле, на которой капала кровь пупа, к самопожертвованию и жить до дня народа. Борьба, боевой дух, новая мысль, напряженные споры стали прочной философско-просветительской, идейно-эстетической основой творчества поэта. Важно, что поэтесса не следовала слепо за кем-либо, она верила, что найдет свой путь в сложном мире, полном противоречий. В статье рассматривается философско-историческое осмысление национальной идентичности в поэзии народного поэта Узбекистана Халимы Худойбердиевой.

Ключевые слова: ценность, время, символика, художественное мышление, поэзия, сердце, сад, трава, время, общество, человек, идентичность, национальный дух.

Кейинги йилларда миллий ўзлик, ватанга садоқат, она тупроққа муҳаббат туйғулари энг устувор мавзуларига айланган ўзбек адабиётининг халқаро микёсдаги нуфузи ва эътиборининг юксалиб бораётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Бинобарин, “миллий ўзликимизни англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий тадқиқот ишларини кучайтириш, гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб - қувватлаш” [1] ҳар қачонгидан ҳам долзарбдир.

Ўзбекистон халқ шоири Ҳалима Худойбердиеванинг асарлари замонавий ўзбек адабиётининг бебаҳо маънавий-бадиий бойлиги сифатида эътироф этилади. Шоира ўтмишнинг, ҳаётнинг, воқеликнинг қайси жиҳатига нигоҳ ташламасин, хоҳ у жамиятнинг муҳим ижтимоий – сиёсий масаласи бўлсин, хоҳ миллий ўзлик туйғуси, юартпарварлик, севги, садоқат, табиат гўзаллигини тараннум этиш каби барқарор мавзулар бўлсин, муаллиф уларнинг барчасига аёл қалби ва қисмати орқали, уларнинг кечаги, бугунги ва эртанги кунини назаридан қарайди. У ижодининг ҳар бир фаслида бадииятнинг навбатдаги юксак, мураккаб босқичига кўтарилади. А.Суённинг фикрича, “Ҳалима Худойбердиева ижодини, унинг шоир юрагини даврнинг таранг торларига ўхшатган бўлардимки, ҳеч истисносиз бўлиб ўтган, ўтаётган ҳар бир ҳаётини жараёнлар бу юракдан ўз акс - садосини топмоқда. Гоҳ мунгли,

гоҳ забардаст, гоҳ тасдиқловчи, гоҳ инкор этувчи... умуман, бу йўлларда у ўзининг ўчириб бўлмас изларини қолдириб бораяпти, деб айтишга ҳар жихатдан ҳақлимиз”[4;72].

Шоиранинг воқеликни кўриш, идрок этиш ва бадий талқин қилишида ўзига хос миллий руҳ, миллий ўзлик туйғуси пойдевор вазифасини ўтайди. У фарзандлик бурчини юртга, киндик қони томган тупроққа садоқатда, фидойиликда ва халқ қунига ярашда, деб билади. “Қайтиш” шеъридаги фикрлар шеърият оламига дадил қадамлар билан кириб келган ёш шоиранинг қалб амри эди:

Қайга ҳам борардим айрилиб сендан,
Отгинам, хомхаёл эгангни кечир.
Қайтди! Ҳа, мени қайтарди сендай,
Она овул, она тупроқнинг кучи.

Унинг шеърлари ранг – баранглиги, бадий жихатдан тиниклиги, сербўёқлиги, образлар тизимидаги фалсафий мушоҳадакорлиги билан ажралиб туради. Шоира руҳиятидаги ҳаётсеварлик, сўзга ва ҳақиқатга ошуфталик исёнкорлик билан уйғунлашади. Унинг асарларида замондошимизнинг ички кечинмалари, қайноқ қалби ва муҳаббати, изланишлари ҳамда интилишлари, олам ва одам билан муштарак алоқалари намоён бўлади. “Илҳом” номли илк шеърида Ҳ.Худойбердиева умрнинг боқийлиги ва моҳиятини айнан маънавий гўзалликда, баркамолликда эканлигини шундай тавсифлайди:

Майли, илҳом оромимни ол,
Майли, сен – ла бўлайин сарсон.
Юрагимга ўт – аланга сол,
Шу ўт билан ёнайин ҳар он.

Шоира ижодий камолотни, ёш қалбидаги орзулар рўёбини айнан ёниб яшаш саодатида кўради. “Ўт” образини дунё тақдири ва осойишталиги, одамларнинг дарди – ташвишига шерик бўлиш билан боғлиқ равишда талқин қилади. Оддий ва содда сатрлардаги самимият, ҳарорат китобхонни бефарқ қолдирмайди. у кичик бир деталдан ижтимоий воқелик, умр ва келажак ҳақида кенг қамровли поэтик хулосалар чиқаришга уринади:

Ҳа, ўт бўлиб ёнсам бахтлиман,
Гар заррача баҳра олса эл.
Шу ўт билан мангу қолса дил,
Сўнг “инсонман” десам ҳақлиман.

Ҳар қандай лирик қаҳрамонда ё очик ёки яширин шаклда шу образни яратган шоирнинг сифатлари ва руҳияти яшайди. Муаллиф шахсининг маънавий савияси, ҳаётий тажрибаси ва дунёқараши қайсидир маънода лирик қаҳрамон тақдирига таъсир қилади. Ҳ.Худойбердиева услуби учун лирик монолог муҳим фазилат ҳисобланади. Шоиранинг “мен”и қалби каби олов, сўзи каби ўктам:

Мен Туроннинг қадим қўнғироғимен,
Жаранг берсам қир – даласи уйғонар.
Арсатда бироз тиндим чоғи мен,
Саҳар қўнғлим шалоласи уйғонар. (“Қадим қўнғироқ”)

Лирик қаҳрамон воқеа ва ҳодисаларга бўлган муносабатини, унданолган ҳиссиёти, фикр, орзу – умидларини, яъни бутун қалбини ички кечинмаларини ифодалайди. “Қалбим мисли...” деб бошланган саккизликда гўёки “ўт” образининг мантқиқий давомига дуч келамиз. Шоира “олов”да “ўт”нинг қўламини янада кенгайтиради, умр мазмуни ҳақидаги Шарқ алломаларининг фикрини янада бойитишга ҳаракат қилади:

Юрак шаффоф туйғуга тўлик,
Куйланмаган қўшиқ унда жо.
Сўнаётган шамчирокмас, йўқ –
Ёнаётган оловман, олов!

Ижодининг дастлабки давридан бошлаб унинг ўз – ўзига талабчанлигини, фикр ва туйғуларини обдон пишитиб, ниҳоясига етказиб, сўнгра қоғозга туширишга ҳаракат қилди.

Тарих воқеликларини бериш орқали давр, жамият ва муҳит ҳақида ҳаққоний хулоса чиқаришга уринади. “Ҳовлилар” шеърда шоира азалий кадриятларимизга муносабатда баъзи нарсаларни ўзгартиришга уринади, нимадларнидир рад этгиси келади:

Ҳовлилар атрофига урмангиз девор,
Очиқ кўйинг эшик, деразаларни –

дейди бор овози билан. Унинг наздида, ҳовли – кенг олам. Ҳовли деталда тарих ва давр руҳи, ҳаёт ҳақиқатлари гавдаланади. Инсон юксак довларни забт этиши, кадрини топиши, турмушнинг барча жабҳаларида адолат ва ҳақиқат тантанасига эришиши учун энг аввало эркин фикрлаши, озод ва ҳур яшаши шарт. Ўз ақлю идроки, заковати билан миллат ва халқ тақдирини ўзгартириши учун унга ҳар хил тўсиқлардан, таъқиқлардан холи кенглик, эркинлик ва мусаффо ҳаво керак:

Кўзларимиз кўриб турсин, атрофда не бор,
Девор урманг, токи ўз ҳовлимдан туриб,
Сизнинг ҳовлингизни кўра олай мен
Хоҳлаган пайтимда кира олай мен.
Кўймангиз темирдан дарвоза қуриб.

Инсон орзулар оламида туғилади, шу оламда улғаяди. Лекин, унинг орзулари қанчалар улғувор ва олий бўлмасин, биринчи навбатда орзуларнинг рўёбга чиқиши учун машаққатли кураш зарур. Мажбуран “урилган деворлар”ни қулатиш, асрлар давомида жамиятда илдиз отиб, кенг миқёсда тарқалган ноҳақлик, адолатсизлик, зулм, жаҳолат ботқоғидан, “темир дарвоза”лар чангалидан қутулиш осон эмас.

“Ўз қалбимни ихтиро қилишим керак ўзим...” деб бошланувчи шеърда шоира қалбининг тафтиш харитаси намоён бўлади. Саволлар ўта кескир. Шоира ўзини – ўзи тафтиш қилишдан, ўзини – ўзи майдонга чорлашдан чўчимайди:

Жаҳонни кезган Колумб тинмай ҳадсиз йўл ўтиб,
Америка қитъасин ихтиро қилди толмай.
Мен атрофимда кезиб, қадамимдан куч кетиб,
Ўзимнинг юрагимга юрибман кира олмай.

Курашчанлик, жанговарлик руҳи, янги фикр, қизгин баҳс Ҳалима Худойбердиева ижодининг мустаҳкам фалсафий – маърифий, ғоявий – эстетик заминига айланиб борди. Профессор Н.Раҳимжонов тўғри таъкидлаганидек, “Ҳ. Худойбердиева дастлабки тўплами “Илк муҳаббат” биланоқ табиатан шеърят шайдоси бўлган халқимиз муҳаббатига сазовор бўлди. Бу муҳаббат ўзбек шеърятда янги, ўз рангин дунёси ва фикрлаш тарзига эга бўлган, мастура шоира пайдо бўлганлигидан далолат эди” [15;157]. Унинг қалбларни тўлқинлантириб, ҳаёт муаммолари ҳақида ўйга толдирадиган асарлари жамиятдаги жимжитлик ва сукунатни енгиб, кўпчиликнинг эътиборини торта бошлади.

Шоира танлаган мавзулар ва уларнинг ёритилиш услублари бошқа ижодкорларнинг асарларидан кескин ажралиб турарди. “Ҳаёт – узундан узун ташвиши кўп қурулиш” деб бошланувчи шеърда у мажоз ва рамзлар воситасида исён алангасига кўнглини ва сўзини тоблагиси келади:

Лой қориштириб гоҳо дўстлар қилишар хашар,
Қадрдонлар боридан бўлса ҳамки кўнглим тўқ.
Ўз ишинг учун кўпроқ ўзинг куйсанг ярашар,
“Ўзимники” – демокқа олмоқ учун ҳақ – ҳуқук.

Ўзлик – инсон ҳаётининг мазмуни. Ҳам инсонлик ҳақи, ҳам ҳуқуқи. Лой пишиқ чиқиши учун тупроқ соф ва тоза бўлиши шарт. Кўнглингни тўқ тутишинг, ўз ёғинда ўзинг қоврилиб яшашинг осон эмас. Муҳими, шоира ҳеч кимга кўр - кўрона эргашмади, кўнгил амри, қалб ниadolарига оҳангдошдек туюлган сохта туйғуларни изламади. Чигал ва мураккаб, зиддиятларга тўла дунёда ўз СЎЗини топишига ишонди. Кўксини ўтдек куйдираётган Ҳақ сўз унинг ватани, ота макони, ишончи, эътиқоди, суянчи мисол юксала бошлади:

Ёт, довруғли ерлар йўқ ёдда,
Ўзинг қалбга ҳаётбахш, суюк.

Сабаби сен, табиий содда,
 Табиийлик нақадар буюк.
 Менга олтин кошоналармас –
 Қамишзорли бағринг муқаддас.

Дастлабки машқларидан бошлаб, 1968 йилда чоп этилган “Илк муҳаббат” китобидан ўрин олган “Тоғ сайрида”, “Қайтиш”, “Боболар бир вақтлар”, “Расул Ҳамзатовга” шеърларини ўқиган китобхон ҳар бир ижодкор дунёга пешонасидаги ёзуви, бетакрор ўзлиги билан келишига ишонади. Чинакам самимият билан йўғрилган сатрларда халқ ўтмиши, улуғ аждодлари ва қадим илдизларига буюк муҳаббат нафаси уфуриб турибди.

“Мен отамни қутлаб келай...” номли шеърда шоира энг халқона, энг содда сўзлар билан халқ қалбига йўл ахтаради, “осмонларни чайқалтирган чақин, гулдураклар”да ота соғинчини ҳис қилади. Аёл руҳиятидаги энг нозик, шунинг баробарида бутун дунёни остин – устун қилиб юборадиган шиддатга эга ҳолатларни образли сувратлантиради:

Қафасдаги куш сиёкли дилга ўхшаб мен,
 Тувақдаги ранги сариқ гулга ўхшаб мен,
 Узалганча кун нуруни кутганда муштоқ,
 Эрмай, тагин қор босган йўлга ўхшаб мен,
 Соғиндим-ку, йўл қарашдан кўзларим тинди,
 Алҳол, тагин новдаларда куртак кўринди.

“Новдаларда кўринган куртак” – умид. Эртанги кун, келажак. Куртакнинг очилишини кутаётган одам сўнгги илинжни сақлаб қолиш учун ҳам ўзида куч топиши керак. Замонларнинг ўтиши, даврларнинг ўзгариши инсон моҳиятининг, дунёқарашининг ўзгаришига ҳам сабаб бўлди. Тафаккурлар ўзгараётганда ўз – ўздан туйғулар, сезимлар ҳам ингичкалашади. Ички туғёнларнинг энг яширин, пинҳон жиҳатлари юзага қалқиб чиқади. Бир лаҳзалик кайфият зиддиятларнинг, ижтимоий тўфонларнинг зарбасига ҳамиша ҳам бардош бера оладими?

Сен онангдан туғилмадинг курту кумурсқа бўлиб,
 Энди авжи учар кезде пайдо қилма мингоёқ.
 Кўр, куюшнинг куйлашини, жаҳон кўкида туриб,
 Биз учганда йўлимизга ўзи бўлади маёқ. (“Бир дўстимга”)

Шоиранинг оҳангдор, жозибадор, серзавк, исёнкор сўзлари кўкка интилади. Унинг бўйсунмас, эркин руҳи учмоқ истайди. Ижод олами мураккаб, сўзнинг келажигидан башорат бериш мумкин эмас. Ишқ, рамз, образ, миллий руҳ, миллий характер қоришиғи ботиний сезимлар зиммасига юкланади. “Мен дилимда зор борини...” деб бошланувчи шеърда ҳолатни тугал тасаввур қилишда кучли таъкид алоҳида аҳамият касб этади:

Сен билмайсан, дилимга ой, шод кирганини,
 Ва мени ҳам балқимоққа шоширганини.
 Чукур – чукур дарё суви оққандай сокин,
 Дилим мавжли тўлқинларни яширганини –

Шоира аёл қалби туғёнларининг энг нафис қирраларини ҳам поэтик тадқиқ қилиб кўришдан чўчимади. Аслида дилга ойнинг кириши ниҳоятда душвор. Кирдими, демак балқимоққа шошилиши шарт. Уни чукур ва сокин дарёнинг пинҳона, сирли тўлқинлари кизиқтиради, ўзига тортади:

Тирикликни куйлаганни дегайман “меним”,
 Ҳам турурман ҳар лаҳзада жўр бўлмоққа шай.
 Менинг билан сирлашганда найга жон эниб,
 Дунёнинг бор сир – асрорин айта бошлар най.

Кучли бир ички безовталиқ, бедорлик қалбдаги исён билан юзлашади. Инсоннинг қон – қонига сингиб кетган лоқайдлик, бепарволик улкан фожаи эканлигини камдан – кам одам ҳис қилади. Жуда озчилик ўз хатоларини таҳлил қилишга уринади. Жамиятдан, ўздан ҳисоб сўрамоқчи бўлади. Юракдан отилиб чиқаётган ҳар бир сўз қиличга, қасосга айланади. Инсон

кадр – қиймати, матонати, сабр – бардоши, иродаси янги синовларга дуч келади. Маънавий таназзул бошланади. Бу қусурлардан қутулишнинг ягона йўли – ўзингни, ўзлигингни топиш.

Улар менинг гул очганим, ботиб ёнганим,
Ҳаммасига кўнгил қўйиб, севиб дегил “ўз”.

Сен уларнинг тилларига тушунган онинг,
Тушунарсан – деб ўйлайман мени ҳам бесўз.

Дунёнинг тилини тушунишга интилиш – ўзингни тушунишдан бошланиши ҳақиқат. Покиза ва беғубор ҳис – туйғулар, ички бутунлик, асл ўзанини излаётган каби дарбадар, сарсон – саргардон тўлқинлар мисол ўзликдан узоклашмаслик, ўзлигига ташна қалб.

Ҳалима Худойбердиева жамият, воқелик, курашувчан қалб руҳиятини уйғунликда бадий-фалсафий идрок этади. Сўзнинг ғоятда ўткир, бетакрор ғоявий – бадий курол эканлигини ич – ичидан ҳис қилади. Қалбларда мавж ураётган тугёнлар, ҳиссиётларнинг жамиятнинг ижтимоий – маърифий тараққиётига қандайдир воситалар билан боғланганлигини ёритишга аҳамият беради:

Кимнингдир бошига кўнди бахт қуши,
Янғроқ бахт қўшиғин ёдлайман мен ҳам.

Қайдандир келади ф игон товуши,
Ёзилиб пинҳоний додлайман мен ҳам.

Шеър оламида юксак камолот сари дадил интилаётган ўктам шоира ўтмишдан келаётган фиғон товушларини тинглаш, англаш истеъдодига эга эди. Фиғон товушидаги азобу уқубатлар, ғам – аламлар қайсидир маънода кўнгилнинг покланишидир.

Йиллар ўтиб, шоиранинг лирик кайфияти, романтик орзулари ўрнини курашчанлик, исён ва шижоат эгаллайди. Кўнгилга ажиб тугёнлар бахш этган мўъжаз сўз суратлари энди йирик полотноларга, қалб ҳайқириғига айланади:

Кундуз юриб ёздим, тун туриб ёздим,
Ёзганда кўксимга тиғ уриб ёздим.

Дардларимга сиёҳ қор қилмай қолгач,
Қаламни қонимга ботириб ёздим.

Шоиранинг “кўксимга тиғ уриб ёздим” деган сўзида умуман муболаға йўқ эди. “Тиғ”нинг излари унинг ҳар бир шеърида, ҳар бир қалб нидосида сезилиб туради. Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири А.Орипов таъкидлаганидек, “Жонажон Ватан шаъни, эрки хусусида гап кетганда, ҳеч иккиланмай азиз жонини гаровга қўйиб қўлига қалам оладиган ижодкорлардан деб биламан мен уни. Биз ўшандай яшаганда, ижод қилгандагина бугунги эркимиз бедахл бўлади, мангу бўлади.” [16; 13]

Ҳалима Худойбердиева дунёни аёл қалби билан тинглайди, аёл нигоҳи билан кузатади. Она кўнглининг безовталиги билан ҳис қилади. Унинг “Тўмариснинг айтгани”, “Тўмариснинг тумори”, “Ўш-Ўзганнинг болалари”, “Болаларим, қадни кўтаринг”, “Тишимдан қон сизиб” каби шеърларини ўқиб, идрок қилган ўқувчи қалбида Ватан ҳимояси учун туйғулар оловланади, садоқат ва масъулият ҳисси аланга олади. Шоира устоз Ойбекка бағишланган “Илтижо” шеърида шундай дейди:

Кўп айтдинг, хўп айтдинг, кўксингда бироқ,
Аминмен, қолгандир момақалди роқ.
Яшинлар қолгандир қилгудайин чок,
Айтмаган сўзингни менга бер, бобо.

Улуғ алломалар кўксидаги момақалди роқ бугуннинг ёшлари томирига ўт туташтириш қудратига эгаллиги билан алоҳида аҳамият касб этади. Ҳақиқий шеърнинг баҳоси, таъсирчанлиги, яшовчанлиги ана шу эътиқод билан ўлчанади.

Собиқ Шўро давридаги ҳақсизликлар, тазйиқлар, таъқибликлар, халқининг келажаги, бахт – саодати учун жон берган, сўнги нафасигача курашган Қодирий, Чўлпон, Усмон Носирларнинг қатағон қилиниши, миллат ойдинларининг зуғумга олиниши, муттасил қўрқув ва мутелик, фарзандларининг эртанги куни учун хавотир юрт узра қора булутдек қўланка солиб турди. Ўша таҳликали замонда ягона илинж , ягона нажот илм, тафаккур, ўзини ва

ўзлигини йўқотмаслик, миллий қадриятларни асраб қолиш эди. Шоира “Ўзин топмоқ истаган” номли шеърида айтганидек:

Дунёни ҳалол ёққа
Бир қадам жилмоғига
Инонсанг, юз қурбон бер,
Юз малҳам бер, доҳига
Инонса, бир ҳамлада
Қайта тирилмоғига
Сира иккиланмасдан
Қурбон тарафга юрсин!

Ҳ.Худойбердиеванинг замон ва инсон ҳақидаги кескин, исёнкор сатрлари ҳаёт ҳақиқатларини, жамиятдаги эврилишларни англашда, тўғри хулоса чиқаришда китобхонга фикр, куч бериши, йўл кўрсатиши аниқ:

Талотўп дунё ичра
Тўзим топмоқ истаган,
Минг ёлғонни оралаб
Бир чин топмоқ истаган,
Томирларида юрган
Сўзин топмоқ истаган,
Ўзин топмоқ истаган
Қуръон тарафга юрсин!

Мусулмонмиз,
Ҳар инсон
Инсон тарафга юрсин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳар бир замоннинг, ҳар бир даврнинг устувор мавзулари, ўз муаммолари бўлгани каби ўзига хос тилсимотлари ва жумбоқлари мавжуд. Ҳалима Худойбердиеванинг давр руҳини, замон қалбини ўзига жо қилиб, ҳаётнинг аччиқ ҳақиқатларини барча мураккабликлари билан ёритишга қодир шеърлари маънавий – рухий баркамолликнинг, маънавий тозаришнинг, миллий ўзлик туйғусининг, ҳаётсеварлик, юксак эстетик идеалларнинг улуғворлигидан далолат беради. Зеро, бугунги кунда миллий ўзлик туйғуси дунё, жамият, халқ, инсоният тушунчалари билан шу даражада чатишиб кетдики, бу жараёнда инсон характери ва руҳиятини тадқиқ этиш, унинг қувончу ташвишларини, орзу - армонларини таъсирчан ранглarda чизиш янги тараққиёт босқичига кўтарилганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги «Тараққиёт йўлимизнинг шиддати янада ошаверади» мавзусидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь.
2. Президент Ш.Мирзиёевнинг А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғида барпо этилган Адиблар хиёбонига ташрифи. ЎЗА, 2020 йил, 20 май.
3. Салимов О. Янги Ўзбекистон давлати. – Т.: “Маънавият”, 2023.
4. Шарафиддинов О. Танланган асарлар. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти 2019.
5. Фалсафа. Қомусий луғат. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2020.
6. Жўраев Н. Вақт ва фазо. – Т.: “Маънавият” нашриёти, 2021.
7. Саидов А. Янги Ўзбекистоннинг сиёсий – ҳуқуқий фалсафаси. Т.: “Маънавият” нашриёти, 2023.

8. Шарафиддинов О. Инсонларга бўлиб ҳамнафас... // Ўзбекистон маданияти. – Т.: 1978 йил, 10 февраль
9. Ғафуров И. Мангу латофат. – Т.: “Шарқ” матбаа- нашриёт концерни, 2008.
10. Ёқубов О. Сўз. Тошкент.: “Шарқ” нашриёт – матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2019.
11. Ботиров Б.М. Ўзбек миллий характери шаклланишида қадриятлар таъсирининг психологик хусусиятлари. Психол. фанл. номз. ... дисс. автореферати – Т., 2011.
12. Жавбўриев М.М. Бадиий таржимада миллий характер ва тарихий давр колоритини қайта яратиш. Филол. фанл. номз. ... дисс. – Т., 1991.
13. Ташанов К.Ю. Таржимада миллий характерни қайта тиклаш. Филол. фанл. номз. ... дисс. – Т., 1991.
14. Суюн А. Ўзлик. – Т.: “ШАРҚ” нашриёт – матбаа концерни Бош таҳририяти, 1999.
15. Раҳимжонов Н. Давр ва ўзбек лирикаси. – Т.: “ФАН” нашриёти, 1999.
16. Худойбердиева Ҳ. Танланган асарлар. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти 2022.
17. Худойбердиева Ҳ. Сайланма. 1- 4 –ж. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи., 2018.
18. Маҳмудова Д. Ҳалима. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи., 2015.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000